

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 5

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№5 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-5>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslovovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Алоев Улугбек Махмудович ҲУҚУҚИЙ ДАВЛАТНИ ТУШУНИШГА ОИД НАЗАРИЙ ҚАРАШЛАР ТАҲЛИЛИ.....	5
2. Юсупов Сардорбек Баходирович МАҲАЛЛИЙ ДАВЛАТ ҲОКИМИЯТ ОРГАНЛАРИ ҚАРОРЛАРИНИ БЕКОР ҚИЛИШ ЁКИ ҲАҚИҚИЙ ЭМАС ДЕБ ТОПИШГА САБАБ БЎЛУВЧИ ОМИЛЛАР.....	14
3. Abdullayev Jamshid Djamilovich FUQAROLIK SHARTNOMALAR TIZIMIDA TIBBIY SHARTNOMALARNING TABIATI...22	
4. Ачилова Лилия Илхомовна ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТУРИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ ПО ОКАЗАНИЮ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ ЗА ПОТЕРЮ ОТДЫХА: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	39
5. Тошбоева Робия Собировна BIG DATA ТЕХНОЛОГИИ В ПРИРОДНОРЕСУРСНОЙ КАДАСТРОВОЙ СФЕРЕ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.....	47
6. Fazilov Farkhod Maratovich GIFT-BASED MONEY LAUNDERING.....	57
7. Ortiqov Abror Nemat o'g'li ODAM O'G'IRLASHNING JINOIY-HUQUQIY TAHLILI VA KVALIFIKATSIYASI.....	66
8. Салаев Нодирбек Сапарбаевич СОВРЕМЕННАЯ ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПОЛИТИКА НОВОГО УЗБЕКИСТАНА – ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПЕРЕЖИТКОВ КОЛОНИЙСКОЙ СИСТЕМЫ И ПСИХОЛОГИИ ГУЛАГА.....	74
9. Мўйдинов Бобир Ботиржонович ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ.....	84
10. Бабаева Иродахон Эркинжон кизи ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА КАК ЭЛЕМЕНТА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.....	92
11. Ибрагимова Сабина Эркиновна ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	101
12. Хамдамова Фируза Уразалиевна МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ЭВОЛЮЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ.....	109

12.00.09-УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Мўйдинов Бобир Ботиржонович,
Тадқиқотчи
E-mail: botuhon7@gmail.com

ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ТАДБИРЛАРИНИ ЎТКАЗИШДА ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ, ЭРКИНЛИКЛАРИ ВА ҚОНУНИЙ МАНФААТЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШ

For citation: Muydinov Bobir Botirdjonovich. ENSURING HUMAN RIGHTS, FREEDOMS AND LEGITIMATE INTERESTS DURING OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 5, pp. 84-91

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11419691>

АННОТАЦИЯ

Мақолада тезкор-қидирув фаолиятида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини таъминлашнинг ҳуқуқий асослари ўрганиб чиқилган. Шунингдек, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини таъминлаш, бу жараёни тартибга солувчи халқаро ҳужжатларда ва қонунчиликда белгиланган талаблар, уларга риоя этиш, инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашдаги мавжуд муаммолар ва уларни бартараф этиш йўллари, тезкор-қидирув тадбирларини видеотасвирга олиш шартлари, тезкор-қидирув фаолиятида идоравий назорат ва фуқароларнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш масалалари таъкидланган.

Калит сўзлар: тезкор-қидирув фаолияти, тезкор қидирув тадбирлари, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар, инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш, идоравий назорат, ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданият.

Муйдинов Бобир Ботиржонович,
Исследователь
E-mail: botuhon7@gmail.com

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ, СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются правовые основы обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Также, освещены вопросы обеспечения прав, свобод и законных интересов граждан при проведении оперативно-розыскных мероприятий, требования, установленные в международных документах и законодательстве, регулирующих этот процесс, их соблюдение, существующие

проблемы в обеспечении прав, свобод и законных интересов человека и пути их устранения, условия проведения видеосъемки оперативно-розыскная деятельность, ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью и повышение правовой культуры граждан.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, обеспечение прав, свобод и законных интересов человека, ведомственный контроль, правосознание и правовая культура.

Muydinov Bobir Botirdjonovich,
 Researcher
 E-mail: botuhon7@gmail.com

ENSURING HUMAN RIGHTS, FREEDOMS AND LEGITIMATE INTERESTS DURING OPERATIONAL SEARCH ACTIVITIES

ANNOTATION

The article examines the legal basis for ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of citizens in the implementation of operational investigative activities. The article also highlights the issues of ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of citizens during operational search activities, the requirements established in international documents and legislation regulating this process, their observance, existing problems in ensuring human rights, freedoms and legitimate interests and ways to eliminate them, the conditions for conducting video surveillance, departmental control over operational investigative activities and increasing the legal culture of citizen.

Keywords: operational investigative activities, operational investigative measures, bodies carrying out operational investigative activities, ensuring human rights, freedoms and legitimate interests, departmental control, legal awareness and legal culture.

Бугунги кунда мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини таъминлаш мақсадида улкан ислохотлар амалга оширилмоқда. Хусусан, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлари фаолиятида қонун устуворлиги таъминланиб, уларнинг асосий фаолият йўналишлари сифатида инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, жамиятда адолат мезонларини ўрнатишга қаратилган.

Шунингдек, халқаро шартномалар ҳамда қонун ҳужжатларида ҳам инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига алоҳида эътибор қаратилган. Жумладан, БМТ Бош Ассамблеяси томонидан 1948 йил 10 декабрда қабул қилинган “Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси”нинг 12-моддасида шахс номуси ва шаъни дахлсизлиги белгиланган[1].

1966 йил 19 декабрда қабул қилинган “Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт”нинг 17-моддасининг биринчи қисмида ҳеч кимнинг шахсий ва оилавий ҳаётига ўзбошимчалик ва ноқонуний тарзда аралашиб, унинг уй-жойи дахлсизлигига ёки ёзишмалари сирлари дахлсизлигига ўзбошимчалик ва ноқонуний тарзда тажовуз қилиш, шунингдек, унинг ор-номуси ва шаънига тажовуз қилиши мумкин эмаслиги белгиланган[2].

Шунингдек, 1984 йил 10 декабрда қабул қилинган “Қийноқ ҳамда муомала ва жазолашнинг қаттиқ, шафқатсиз, инсонийликка зид ёки кадр-қимматни камситувчи турларига қарши халқаро конвенсия” ҳам инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини таъминлашда муҳим аҳамиятга эга[3].

Давлат раҳбарининг нутқларида ҳам масъул ташкилотларга қонун устувор ва жазо муқаррарлигини таъминлаш вазифаси қўйилмоқда. Хусусан, Ш.М.Мирзиёев 2016 йилдаги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги маърузасида “Давлат органлари ва мансабдор шахслар фаолиятига баҳо беришда қонунийликни таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари қандай ҳимоя қилинаётгани биз учун энг асосий мезон бўлиши шарт. Халқ давлат органларига эмас, балки давлат органлари халқимизга хизмат қилиши керак” [4] – деб таъкидлаган.

Шу билан бирга, 2022-2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг “Тарраққиёт стратегияси”да ҳам қонунийликни таъминлаш ҳамда тезкор-қидирув фаолиятига оид қатор мақсадлар белгиланган. Жумладан, стратегияда тезкор-қидирув фаолиятига оид қуйидагича, яъни “тезкор-қидирув ва тергов фаолияти устидан назоратни кучайтириш, фуқароларнинг кадр-қиммати ва эркинлигини самарали ҳимоя қилишнинг таъсирчан механизмларини жорий этиш”[5] – лозимлиги таъкидланган. Юқоридагилардан кўриниб турибдики айнан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда қонунийликни таъминлашга алоҳида эътибор қаратилган. Ўз навбатида, янги таҳрирдаги Конституциянинг қатор нормаларида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва манфаатлари ўз ифодасини топган.

Жумладан, Конституциямизнинг 54-моддасида инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш давлатнинг олий мақсади эканлиги, давлат инсон ҳамда фуқаронинг Конституция ва қонунларда мустаҳкамланган ҳуқуқлари ва эркинликларини таъминлаши кўрсатиб ўтилган[6].

Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Инсон ҳуқуқлари бўйича вакили (омбудсман) Ф.Эшматова “инсон асли хур яралган. Уни камситишга, ўз манфаати йўлида ҳуқуқларини поймол этишга, руҳан ва жисмонан қийноққа солишга ҳеч ким ҳақли эмас”[7] деб таъкидлаган.

Ўз навбатида, инсон ҳуқуқлари ҳамда эркинликлари тушунчасига таъриф бериб ўтишимиз лозим. Юридик адабиётларда ушбу тушунчаларга қуйидагича таъриф берилган.

Инсон ҳуқуқлари – бу инсонга ўзини инсон сифатида намоён қилиши, ижтимоий ва бошқа неъматлардан фойдаланиши учун тақдим этилган ижтимоий ва юридик имкониятдир.

Инсон эркинликлари – бу шахснинг мустақиллиги, виждон, фикрлаш, сўз, ижод қилиш, ҳаракатланиш ва яшаш жойини танлаш каби эркинликларига бўладиган аралашувлардан ҳимояланганлик даражасини белгиловчи ҳуқуққа эга эканлигини кўришимиз мумкин[8]. Ушбу тушунчалардан билишимиз мумкинки, инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари ижтимоий ва юридик имконият ҳисобланади, ҳар бир шахснинг эркинликлари халқаро ҳужжатларда ва Конституцион нормалар билан мустаҳкамланган.

Демак, давлатнинг инсон ҳуқуқларини, эркинликларини ҳамда қонуний манфаатларини таъминлаш вазифаси халқаро ҳужжатлар, Конституция ҳамда Ўзбекистон Республикасининг “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонунида ҳам белгиланган.

Шу ўринда, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлаш жараёнларини таҳлил қилишдан аввал, тезкор-қидирув фаолияти тушунчаси ҳамда унга ваколатли органларга тўхталиб ўтишимиз лозим.

“Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 3-моддасида тезкор-қидирув фаолияти тушунчасига таъриф берилган бўлиб, унга кўра тезкор-қидирув фаолияти ушбу Қонун билан махсус ваколат берилган давлат органларининг тезкор бўлинмалари томонидан тезкор-қидирув тадбирлари ўтказиш орқали амалга ошириладиган фаолият тури эканлиги белгиланган[9]. Ушбу нормада тезкор-қидирув фаолияти махсус ваколат берилган давлат органларининг бўлинмалари томонидан амалга оширилиши назарда тутилмоқда. Тезкор-қидирув фаолиятининг мақсади шахснинг ҳаёти, соғлиги, ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш ҳисобланади[10].

Тезкор-қидирув фаолиятида инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳурмат қилишнинг асосий қафолатларидан бири тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошираётганда тезкор-қидирув субъектлари томонидан фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этилишини таъминлашдан иборат[11].

Фуқароларнинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликларига риоя этишга тезкор-қидирув тадбирларининг ўтказиш асослари, шартлари, воситалари ва тартибини белгилаб берувчи “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонун ҳамда бошқа тегишли қонун ва қонуности ҳужжатлар талабларини аниқ бажариш орқали эришилади. Шу билан, ушбу ҳуқуқларни асосиз чекланишига йўл қўйилмайди.

Ўз навбатида, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга мазкур Қонуннинг 10-моддасида тезкор-қидирув фаолиятини Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар

вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати, Ўзбекистон Республикаси Президенти давлат хавфсизлик хизмати, Ўзбекистон Республикаси Мудофаа вазирлиги ҳарбий разведкаси, Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона кўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Мажбурий ижро бюроси амалга оширади.

Мазкур органлар тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда, асосий вазифаларига риоя қилиши шарт. Уларнинг асосий вазифалари мазкур Қонуннинг 4-моддасида белгиланган бўлиб, унда инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари, юридик ва жисмоний шахсларнинг мол-мулки ҳимоя қилиниши, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш ва бошқалар назарда тутилган.

Хусусан, “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 7-моддасида тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда махсус давлат органлари мазкур нормада белгиланган инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлар устуворлиги принципига амал қилган ҳолда ўз фаолиятини амалга ошириши лозим.

Ушбу моддада тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар ҳамда уларнинг ходимлари томонидан инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилган тақдирда, мазкур органлар ҳамда уларнинг раҳбарлари ушбу ҳуқуқлар, эркинликлар ва қонуний манфаатларни тиклаш, етказилган зарарни ўрнини қоплаш ҳамда айбдорларни белгиланган тартибда жавобгарликка тортиш чораларини кўриши шартлиги белгиланган.

Шундан кўринадики, тезкор-қидирув фаолияти субъектлари фақат шахсларнинг жиноятга тайёргарлик кўриш, жиноят содир этаётганлиги ёки этганлиги билан боғлиқ маълумотларнигина тўплаш ҳуқуқига эгадир[12].

Ўз навабатида, инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари бузилганда, шахс ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилишда турли воситалардан фойдаланиши мумкин. Агар фуқаронинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари тезкор-қидирув тадбирларини ноқонуний ўтказилиши натижасида бузилганда, уларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини тиклаш ва етказилган зарарни ундириш борасидаги тегишли давлат органларига шикоят қилиши мумкин. Тезкор-қидирув тадбирлари устидан идоравий ва прокурор назорати жараёнида таъминланиши мумкинлиги қонунчиликда белгиланган. Бу фуқаро мурожаат қилмаганда ҳам унинг ҳуқуқлари бузилганлигини аниқлаш ҳамда уларни тиклаш ҳаракатларини амалга ошириш мумкин. “Прокуратура тўғрисида”ги, “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги, “Судлар тўғрисида”ги ҳамда “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги қонунларга асосан фуқаро қонунчиликда белгиланган тартибда ноқори туручи орган, прокурор ёки судга мурожаат қилиш мумкин.

“Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 7-моддаси тўртинчи қисмида белгиланган тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш натижасида олинган, жиноят ёки бошқа ҳуқуқбузарлик содир этиш билан боғлиқ бўлмаган ахборотдан инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини чеклаш учун фойдаланиши ҳамда ҳеч ким қийноққа солиниши, зўравонликка, шафқатсиз ёки инсон шаъни ва ҳадр-қимматини камситувчи бошқа тарздаги тазйикка дучор этилиши мумкин эмаслиги кўрсатиб ўтилган.

Шунингдек, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органлар ўз фаолиятини амалга оширишда фуқароларнинг шахсий ҳаётига тегишли, шаъни ва қадр-қимматига дахлдор маълумотларни уларнинг розилигисиз ошкор этмаслиги ҳамда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда фуқароларнинг ҳаёти ва соғлиғи, юридик ва жисмоний шахсларнинг мол-мулки хавфсизлигини таъминлаш каби қонуний мажбуриятларини бажариши шарт.

Шу билан бирга, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда шахсий дахлсизлик ҳуқуқини таъминлаш деганда агар бу тезкор-қидирув фаолиятининг мақсадларига эришиш учун зарур ҳисобланмаса шахснинг оилавий, маиший ва бошқа муносабатларига аралashiш, шахсий ва оилавий сирларига киришни тушуниш мумкин.

Шахсий ҳаёт деганда жисмоний шахснинг ўзи томонидан олиб бориладиган, ташқи таъсирдан холи бўлган унинг жисмоний ва руҳий ҳаёти тушунилади. Яъни, шахсий ҳаёт бу

оилавий, маиший муҳит (оила аъзолари, лавозими, миллати, кимнинг қаерда ишлаши, қаерда нима овқат ейиши ва ҳоказо), мулоқот муҳити (дўстлари, танишлари, ишқий муносабатлари), диний муносабати, иш (ўқиш)дан холи машғулот, шахсий қизиқишлари (муносабатлари) ва бошқа шу каби чегараланган муҳитлар бўлиб, шахс булар ҳақида маълумотлар ошкор этилишини истамаслиги мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 31-моддаси биринчи қисмида ҳар бир инсон шахсий ҳаётининг дахлсизлиги, шахсий ва оилавий сирга эга бўлиш, ўз шаъни ва қадр-қимматини ҳимоя қилиш ҳуқуқига эгаллиги белгиланган.

Шунингдек ушбу моддада, ҳар ким ўз шахсига доир маълумотларнинг ҳимоя қилиниши ҳуқуқига, шунингдек нотўғри маълумотларнинг тузатилишини, ўзи тўғрисида қонунга ҳилоф йўл билан тўпланган ёки ҳуқуқий асосларга эга бўлмай қолган маълумотларнинг йўқ қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига ҳамда уй-жой дахлсизлиги ҳуқуқига эгаллиги мустақамлаб қўйилган.

Бундан ташқари, ҳеч ким уй-жойга унда яшовчи шахсларнинг хоҳишига қарши кириши мумкин эмас. Уй-жойга киришга, шунингдек унда олиб қўйишни ва қўздан кечиришни ўтказишга фақат қонунда назарда тутилган ҳолларда ва тартибда йўл қўйилади.

Ўзбекистон Республикаси Уй-жой кодексининг 7-моддасига кўра, уй-жой фонди - инсон яшаши учун яроқли бўлган турар жойдан, шу жумладан уйлар, квартиралар, хизмат турар жойлари, махсус уйлардан (ётоқхоналар, вақтинчалик уй-жой фонди уйлари, ногиронлар, фахрийлар, ёлғиз қариялар учун интернат-уйлар, шунингдек болалар уйлари ва бошқа. махсус мақсадли уйлардан) иборат бўлган фонд ҳисобланади.

Ушбу кодекснинг 9-моддасида фуқароларнинг доимий яшашига мўлжалланган, белгиланган санитария, ёнғинга қарши, техник талабларга жавоб берадиган, шунингдек белгиланган тартибда махсус уйлар (ётоқхоналар, вақтинчалик уй-жой фонди уйлари, ногиронлар, фахрийлар, ёлғиз қариялар учун интернат-уйлар, шунингдек болалар уйлари ва бошқа махсус мақсадли уйлар) сифатида фойдаланишга мўлжалланган жойлар турар жой деб ҳисобланади.

Шунингдек, турар жойларга уйлар, кўп квартирали уйлардаги квартиралар ва бошқа иморатлардаги яшаш учун мўлжалланган хоналар ва ўзга турар жойлар киради.

Тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш уни бажарувчи органлар ва уларнинг раҳбарлари ҳамда прокурорнинг ваколатларидан келиб чиқади. Жумладан, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган, инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини бузувчи тезкор-қидирув фаолиятини ўтказилишини тўхтатиши, прокурор эса суд қарорисиз бошланган, лекин 24 соат ичида хабар бериш талаб этиладиган тезкор-қидирув тадбирининг ўтказилиши давом эттирилишини рад этиши лозимлиги қонунчиликда белгилаб берилган.

Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда қонун бузилиши ҳолатларини бартараф этиш, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини таъминлаш мақсадида қонунга аниқ ва бир хил ижроси устидан назоратни кучайтириши лозим. А.Н.Чувлиевнинг ёзишича, ўтган асрнинг 60-70 йилларида тезкор-қидирув фаолияти соҳасига бўйсунувчи прокурорлар томонидан аралашиб Бош прокурорнинг буйруқлари билан қатъиян тақиқланган. Бироқ мустақилликдан кейин тезкор-қидирув фаолиятини назорат қилиш яна прокурор назоратига қайтган[13].

Шунингдек, ушбу соҳада илмий изланишлар олиб бораётган Ш.Х.Рапиковнинг фикрига кўра, тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинлари ва қонуний манфаатларини таъминлашда ҳуқуқни муҳофаза қилиш бўйича мансабдор шахсларни ҳуқуқ-атвор кодексига назарда тутилган муҳим қоида ва талабларни амалий фаолиятда тўғри татбиқ этилиши зарурдир[14].

Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, ижтимоий ҳаётда шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқини бузилиши барча шахслар учун маъмурий ҳамда жиноий жавобгарликни келтириб чиқаради.

Хусусан, шахснинг шахсий ёки оилавий сирини ташкил этувчи шахсий ҳаёти тўғрисидаги маълумотларни унинг розилигисиз қонунга хилоф равишда йиғиш ёки тарқатиш Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 461-моддасида кўрсатилган маъмурий ҳуқуқбузарликни келтириб чиқаради. Шахснинг шахсий ёки оилавий сирини ташкил этувчи шахсий ҳаёти тўғрисидаги маълумотларни унинг розилигисиз қонунга хилоф равишда йиғиш ёки тарқатиш, шундай ҳаракатлар учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилган бўлса Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексининг 141¹-моддаси билан малакаланади.

“Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 14-моддасида кўрсатиб ўтилган тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини таъминлаш мақсадида видеотасвирга олиш шартлиги белгиланиши лозим деб ҳисоблаймиз. Амалда тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш вақтида, шахснинг ҳуқуқлари бузилганда уларнинг айнан қандай ҳолатда бузилганлиги аниқлашда қийинчиликлар юзага келиши мумкин. Тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш жараёнида видеотасвирдан фойдаланилса, шахснинг бузилган ҳуқуқлари, эркинликларига риоя этилишига эришилади ҳамда раҳбар томонидан ходимларни назорат қилиш кучайтирилади ва уларнинг ҳаракатларига қонуний баҳо бериш имконияти оширилади.

Шунинг билан бирга, тезкор-қидирув тадбирларининг видеотасвирга олиниши, кейинчалик ушбу материалларни исбот қилишда фойдаланиш учун процессуал қонунчиликда белгиланган тартибда текшириш ва баҳолаш имконини яратади. Ушбу материаллар асосида қўшимча процессуал ҳаракатлар амалга оширилади ва қонунга хилоф хатти-ҳаракат содир этган шахсларнинг айби қўшимча далиллар билан тасдиқланади.

Бугунги кунда тезкор-қидирув фаолиятига оид қонунчиликда ҳамда унинг натижаларидан фойдаланишга оид нормаларида камчиликлар борлиги кузатилмоқда, натижада тезкор-қидирув фаолияти давомида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш ва уларни таъминлаш билан боғлиқ муаммолар юзага келмоқда. Тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи айрим ходимлар томонидан фаолият натижасида ушланган шахсларнинг ҳимояга бўлган ҳуқуқларини таъминламаслик, шахсни жиноят содир этишга ундаш орқали гўёки тезкор маълумотлар асосида тезкор тадбир ўтказиш каби ҳолатлар учрамоқда, натижада бу фуқароларнинг ҳақли эътирозларига сабаб бўлмоқда.

Мазкур ҳолатларни олдини олиш мақсадида тезкор-қидирув фаолиятида идоравий назоратни кучайтириш, ходимларнинг ҳуқуқий онгини мунтазам равишда ошириб бориш ҳамда фуқароларнинг тезкор-қидирув фаолиятида қандай ҳуқуқлари, эркинликлари ва манфаатлари борлигини тушунтириб бориш лозим. Аввало, идоравий назоратни кучайтиришда раҳбар томонидан марказлаштирилган ҳолатда ходимларни назорат қилиб бориш, қонун бузилиши ҳолатлари аниқланганда, раҳбар томонидан ходимларга интизомий, маъмурий ҳамда жиноий жавобгарликка тортиш масаласини кўриб чиқиш лозим.

Шу билан бирга, тезкор-қидирув тадбирлари фақат бунинг учун етарли асослар мавжуд бўлгандагина ўтказилиши лозим. Тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш асослари деганда тегишли ҳаракатга ундовчи сабаблар мажмуасини тушунишимиз лозим. Ушбу сабаблар тезкор-қидирув йўллари билан текшириб кўрилиши лозим бўлган воқеалар тўғрисидаги ахборот, яъни фактик маълумотлар бўлиши мумкин.

“Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 14-моддаси талабларига кўра, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш учун қуйидагилар асос бўлади:

жиноят ишининг мавжудлиги;

суриштирув, тергов органларининг ёзма топшириғи, прокурорнинг кўрсатмаси ва топшириғи;

агар жиноят иши кўзгатиш учун етарли асослар бўлмаса,

тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга жиноятларни тайёрлаш, содир этиш аломатлари тўғрисида, шунингдек жиноятларни тайёрлашга ёки содир этишга дахлдор шахслар ҳақида аён бўлиб қолган маълумотлар;

шахс, жамият ва давлат хавфсизлигига таҳдид солувчи шахслар, ҳодисалар, ҳаракатлар (ҳаракатсизлик) ҳақидаги ахборотнинг мавжудлиги;

тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларга суриштирув, тергов органларидан ва суддан яшириниб юрган, жиноий жазодан бўйин товлаётган шахслар, бедарак йўқолган шахслар ва қонунчиликда назарда тутилган ҳолларда бошқа шахслар тўғрисида, шунингдек топилган таниб олинмаган мурдалар ҳақида аён бўлиб қолган маълумотлар;

Ўзбекистон Республикасининг жиноятчиликка қарши кураш ва ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш соҳасидаги ҳамкорлик масалалари бўйича халқаро шартномалари асосида келиб тушган сўровномалар;

тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи бошқа органларнинг сўровномалари.

Бундан ташқари, тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширишда ходимларни малакаси ҳам муҳим аҳамият касб этади. Уларга қонунчиликда белгиланган тартиб-қоидалар моҳиятини тушунтириш билан бирга иш юритишни тўғри ташкил қилишни ҳам ўргатиб бориш зарур. Бунинг учун ходимларни ҳуқуқий малакасини мунтазам равишда ошириш ҳамда мониторинг қилиш тартибини ишлаб чиқиш лозим.

Хулоса қилиб айтганда, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ҳамда қонуний манфаатларини таъминлаш тезкор-қидирув фаолияти субъектларининг асосий мажбуриятларидан бўлиб, тезкор-қидирув тадбирлари амалга оширилганида ҳам инсон ҳуқуқлари, эркинликларига риоя қилиш зарурдир.

Бизнинг фикримизча, тезкор-қидирув тадбирларини видеотасвирга олиш шартлигини амалдаги қонунчилик ҳужжатларида белгилаш, раҳбарлар томонидан ички идоравий назоратни кучайтириш ва доимий мониторингни йўлга қўйиш, ходимларнинг ҳуқуқий онги ва малакасини ошириш ҳамда уни амалиётда қўллай олишини таъминлаш лозим.

Шу билан бирга, фуқароларнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш орқали ҳам тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш жараёнида уларнинг бузилиши мумкин бўлган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашга эришилади.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. 1948 йил 10 декабрда қабул ва эълон қилинган Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг Резолюция 217 А (III). <https://constitution.uz/uz/pages/humanrights> (United Nations General Assembly Resolution 217 A (III), adopted and promulgated on December 10, 1948. <http://constitution.uz/uz/pages/humanrights>).
2. Фуқаровий ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисида Ҳалқаро пакт. <https://lex.uz/uz/docs/-2640479> (International Covenant on Civil and Political Rights. <https://lex.uz/uz/docs/-2640479>).
3. Қийноқларга ҳамда муомала ва жазолашнинг бошқа шафқатсиз, ғайриинсоний ёки қадр-қимматни камситадиган турларига қарши Ҳалқаро Конвенция. <https://lex.uz/uz/docs/-2655293> (International Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. <https://lex.uz/uz/docs/-2655293>).
4. Ш.М.Мирзиёев. Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимига киришиш тантанали маросимга бағишланган Олий Мажлис палаталарининг қўшма мажлисидаги нутқи. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2016. –Б. 18 (Sh.M. Mirziyoev. Speech at the joint meeting of the chambers of the Oliy Majlis dedicated to the inauguration ceremony of the President of the Republic of Uzbekistan. - Tashkent: NMIU “Uzbekistan”, 2016. -P. 18.).
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022–2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ–60-сон Фармонининг 1-илоvasи 17-мақсади // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 03.01.2024 й., 06/24/221/0003-сон (Appendix 1, purpose 17 of the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated January 28, 2022 “On the new Development Strategy of Uzbekistan for 2022-2026” PF-60 // National database of legislative information, 03.01.2024, 06/24 No. /221/0003).
6. 01.05.2023 йилдаги Ўзбекистон Республикаси Конституцияси // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон (Constitution of the Republic of

Uzbekistan dated 01.05.2023 // National database of legislative information, 01.05.2023, No. 03/23/837/0241).

7. Ф.Эшматова. Инсон ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, жамиятда адолатни қарор топтириш фаолиятимизнинг бош мезони бўлади. <https://ombudsman.uz/uz/docs/inson-huquqlarini-himoya-qilish-zhamiyatda-adolatni-qaror-toptirish-faoliyatimizning-bosh-mezoni-boladi> (F. Eshmatova. Protection of human rights and justice in society will be the main criterion of our activity. <https://ombudsman.uz/uz/docs/inson-huquqlarini-himoya-qilish-zhamiyatda-adolatni-qaror-toptirish-faoliyatimizning-bosh-mezoni-boladi>).

8. В.Каримов. Тезкор-қидирув фаолияти: Дарслик. –Тошкент: Lesson Press, 2021. – Б. 475 (V.Karimov. Quick search activity: Textbook. - Tashkent: Lesson Press, 2021. - P. 475).

9. Ўзбекистон Республикасининг 2012 йил 25 декабрь “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги ЎРҚ- 344-сонли Қонуни// Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 14.03.2024 й., 03/24/920/0209-сон (The Law of the Republic of Uzbekistan dated December 25, 2012 "On Rapid Search Activity" No. 344 // National database of legislative information, 03/14/2024, No. 03/24/920/0209).

10. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник. Под ред. К.К. Горяинова, В.С.Овчинского, Г.К.Синилова, А.Ю. Шумилова. – М.: ИНФРА-М. –2006. – С.25 (Operational investigative activities: Textbook. Ed. K.K. Goryainov, V.S. Ovchinsky, G.K. Sinilova, A.Yu. Shumilova. – М.: INFRA-M. –2006. – P.25).

11. Н.Б.Абдуллажонов. Тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқларининг ҳимоясини кафолатлари // Results of National Scientific Research International Journal. Volume 3. Special issue. 2023. – P.56 (N.B. Abdullajonov. Guarantees of protection of human rights in search activity).

12. Амичба Л.Р., Сметанина И.Е., Косолапова А.В., Северюхин А.А. Права личности и оперативно-розыскная деятельность // Международный научный журнал “Молодой учёный”. – 2021. – №48 (390) – С. 168 (Amichba L.R., Smetanina I.E., Kosolapova A.V., Severyukhin A.A. Personal rights and operational investigative activities // International scientific journal “Young Scientist”. – 2021. – No. 48 (390) – P. 168.).

13. Б.Х.Пўлатов. Прокурор назорати: Дарслик. –Тошкент: “Ўзбекистон”, 2009. – Б. 219 (B.Kh.Polatov. Prosecutor's supervision: Textbook. - Tashkent: "Uzbekistan", 2009. - P. 219.).

14. Ш.Х.Рапиков. Тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашнинг халқаро-ҳуқуқий тартига солиниши // Eurasian journal of law, finance and applied sciences. Volume 3 Special issue. 2023. –Б. 57 (Sh. Kh. Rapikov. Provision of human rights, freedoms and legal interests in the rapid search activity in the international legal framework. Eurasian journal of law, finance and applied sciences. Volume 3 Special issue. 2023. –P. 57.).

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 5

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000